

РЕМЕЗ-СТРОИТЕЛЬ В ГИССАРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.

Камил Якубов¹

Бегалиев Бехруз²

научный сотрудник

¹⁻²Гиссарского государственного заповедника

Шахрисабзского района Кашкадарьинской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066159>

Аннотация: Данная статья, о Черноголовом ремезе- Remiz Pendulinus Caronatus Sev который широко распространен в Гиссарском государственном заповеднике.

Ключевые слов: Заповедника, Аму и Сыр Дарьи, Черноголовый ремез, Remiz Pendulinus Caronatus Sev, фауна, флора,

Черноголовый ремез- Remiz Pendulinus Caronatus Sev, широко распространенная птица в Центральной Азии. Встречается вдоль реки Аму и Сыр Дарьи и в его притоках, а также пойменных озерах, как на севере, так и на юге нашей республики и в Таджикистане. Этот род Emberiza - очень многообразен; Овсяная крошка, Тростниковая овсянка, Садовая овсянка, Серая овсянка, Огородная овсянка, Обычная овсянка, Великолепная овсянка, Черноголовая овсянка и другие.

История изучения Черноголовый ремез-Remis pendulinus coronatus Sev., начато прошлом веке под Оренбургом Н.А.Зарудным 1888 г, в окрестностях Ташкента (С.Т.Тугай) Э.Сатаевой 1937 г, а также встречали по Зеравшанской долине гнездящиеся и о спорадичном распространении их по среднему течению реки и частично верховьях рек. (А.И.Иванов 1940 г, 1969 г, С.К.Даль-1941г), Р.Н.Мекленбурцев, 1958г, А.К Сагитов 1961г обнаружил ремеза на окраинах Самарканда по долине реки Артуч и у озера Искандер куль.

К.А.Воробьев 1968 г опубликовал в своей научной статье о «Некоторые результаты орнитологических исследований в Гиссарском хребте» где, была описана, встречи ремеза в этих местах.

В отличие от А.К.Сагитова,(1961г), И.А Абдисалямов (1964г) описывает встречи ремеза выше до село Палдарак и для гнездования ремезы, в основном выбирали древесные насаждения вблизи воды и автор считает, наличия воды для гнездования не всегда обязательно. Он особо отмечает, это может относиться только к их после гнездовых кочевков, тем более, что гнездовый период ремеза очень растянут.

Первые ремезы в районах Матча, Палдарака занимает гнездовые участки с конца апреля, а в первой декаде мая они держатся небольшими группами из 8-10 птиц, очень упитанные, а их половые железы только начинают увеличиваться.

30 июня 1959 г. В садах окраине село Матча на высоте 2500 м над уровнем моря, была обнаружена гнездо черноголового ремеза, прикрепленного к свисающей над водой ветке тополя и состояло, как обычно, из растительного волокно и пуха тополя и ивы. Высота гнезда 155, окружность 280, длина входного коридора 40, а диаметр равнялся 23 мм. Подниматься для гнездовья они поднимаются до 2200-2500 метров НУМ. (3)

Основными питаниями ремезов являются насекомые и их личинки, а также семена сложноцветных. По характеру питания ремез несомненно, является исключительно полезным видом птиц.

Из приведенных литературных обзоров можно сделать следующие заключение, о том, что ремезы являются широко распространенным представителем авифауны, как на северных, также южных широтах нашей планеты.

На территории Гиссарском госзаповеднике насчитывается, 116 видов птиц, из них 8 занесены в красную книгу Республики Узбекистан.

Каждое обнаруженное гнездо-это документ, подтверждающий факт обитания на территории заповедника определенного вида птыц. Птичьи гнезды бывают различными по форме и конструкции.

Обнаруженное на территории заповедника гнездо ремеза, (см. фото №1 была снято в Геланском участке зимой при температуре воздуха минус 6°C). Этот вид, также встречается Миракинском, Танхаздарьинском и других участках (фото №2), отличающегося своеобразным «архитектурным» решением с использованием местных подручных материалов.. На гнездовья выбирает, при наличии подходящего биотопа на высоте 2500-3000 м над уровнем моря.

Необходимо отметит, что владыкой Гиссарских гор является, в основном можжевельники трёх видов, но наличие трех рек и более 130 их

притоков, где растут многообразные кустарники, ивы и тополя являются излюбленными местами - ремеза строителя.

Один из искуснейших гнездо строителей на территории нашего заповедника,

это- маленькая юркая птичка ремез. Особенно часто встречаются его удивительные гнезда осенью и зимой, когда листьев на деревьях нет. Необходимо отметить наличие их по берегам рек и притоков на иве и тополях, на высоте 1,0-2,0 метров на тоненькой веточке свешивается виде «рукавичка» - это жилище ремезов.

Трудно представить себе более совершенную постройку! Сотканное из тополиного пуха и растительных волокон. Мягкое, легкое гнездо раскачивается от малейшего ветерка, вместе, веточкой, на которой она укреплена. Во всех обнаруженных гнездах размеры совпадают с размерами приведенные в литературном обзоре в начале статьи.

Начало строительства гнезда обычно, наиболее благоприятных погодных условиях продлиться от 2-3 недель, при этом самец и самка дружно участвует в этом процессе одинаково. Отделка внутри гнезда осуществляется, самкой, не выходя из гнезда только принимая тополиный пух от самца.

Наблюдая за птенцами, поражаешься, какая огромная работа была ими сделана. Но зато домик для выведения птенцов получается на славу, его, ни дождь не промочит, и ветер не продует. Качаются малыши, как в люльке. Невольно забеспокоишься, а вдруг ветка обломиться, и малыши погибнут.

Ремез очень осторожная птица, если заметит или увидит кого-то или почувствует, что кто-то трогал гнездо, или птенцов, улетит и не вернётся, тогда птенцы осиротеют, погибнут? Но много кратные наблюдение показали, что строить гнездо на тоненькой ветке, это маленькая хитрость ремеза. Силы у него нет, чтобы с врагами драться, вот и помогает ему, тонкие веточки. Захотят, например, сорока или ворона из гнезда утащить яйца, только сядут на веточку, она и согнется под их тяжестью.

Приведенные данные в этой статье являться информационно аналитического характера, а данные о наличии гнезд черноголового ремеза на территории заповедника, было обнаружено в первые 1983 г, но материалы не были опубликованы.

При подготовке этой статьи, была использована ежегодные полевые мониторинговые наблюдение, с марта по октябрь, а также данные о ремезе отмеченных в дневниках инспекторов и научных сотрудников, и архивных материалах фонда заповедника за 2005-2021 гг.

Фото. Снято Гелонском участке Гиссарского государственного заповедника инспектором Ж. Джумаевым.

Использованная литература:

1. Абдисалямов. И.А. Птицы горного Зарафшана. Изд. Академии Наук Таджикской ССР. Душанбе 1964г. Стр-161-167.
2. Воробьев. К.А. Некоторые результаты орнитологических исследований в Гиссарском хребте. Ж. Орнитология, Вып. №9, стр. 164 -169. 1968 г.
3. Дементьев Г.П. и др. Птицы Советского Союза. Москва 1955 г.
4. Иванов. А.И. Птицы Памиро-Алая. Изд. Наука. 1969 г.
5. Мекленбурцев. Р.Н. Материалы по наземным позвоночным бассейна реки Кашкадарья. Труды СаГУ, нов. Сер. Биология. Вып. № 130. 1958 г.
6. Митрополький О.В. и другие Краткий справочник по птицам Узбекистана. Ташкент 2013г.
7. Сагитов. А.К. К биологии размножения черноголового ремеза в бассейне реки Зарафшан. Тр. СамГУ им. Алишера Навои нов. Сер. Биология, вып. №109. 1961г.
8. Сагитов. А. К, Салимов. Х. Еще раз о размножении и динамике численности размножения черноголового ремеза в Зарафшанской долине. Тр. СамГУ . «Вопросы экологии и морфологии животных» нов. Сер. Биология, вып. №228. Самарканд 1973г. Стр.49-57.
9. Научные фонды Гиссарского заповедника 2005-2022гг.

